

GEBELİKTE AKUT PYELONEFRİT: RETROSPEKTİF İNCELEME

Bülent KÖSTÜ¹ Serap Eylem YENER²

¹Doç.Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

²Dr. Zeynep Kâmil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Gebelikte akut pyelonefrit geçiren vakaların retrospektif incelemesi ile hastaların kliniği ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: 2019- 2022 yılları arasında Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde akut pyelonefrit tanısı almış ve yataklı tedavi verilmiş 30 gebe dosyası retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Ortalama gebelik haftası 25,6 olarak saptandı. Hastaların 27'si (%90) Seftiryakson 1 gr 2x1 ile, 3' ü (%10) tedavi başarısızlığı nedeniyle Meropenem 2x1 ile tedavi edildi. Gebelerin ortalama ilk geliş CRP'leri 113,3 mg/dl idi. CRP'nin normale gelmesi 5,9 günde belirlendi. Düşmeye başlaması ise ortalama 1,7 günde gözlemlendi. 37 hf altında erken doğum 7 gebede (%23), pyelektazi 23 gebede (%76,6), grade 3 pyelektazi 9 gebede (%30), double j katater uygulaması 4 gebede (%13,3), tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu 12 gebede (%40), tekrar pyelnefrit 2 gebede (%6), respiratuar distres 8 gebede (%26,6), kan transfüzyonu 6 gebede (%30) belirlendi.

Sonuç: Gebelikte akut pyelonefrit yüksek komplikasyon oranlarına sahiptir. Bunun önlenmesinde gebelikte idrar taramalarına önem verilmelidir. Özellikle önceki idrar enfeksiyonu olan gebeler risk altındadır. Komplikasyonların önlenmesi için erken ve etkili tedavi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Gebelik, akut pyelonefrit, gebelikte idrar taraması

GEBELİKTE AKUT PYELONEFRİT: RETROSPEKTİF İNCELEME

GİRİŞ

Akut pyelonefrit üst üriner sistem enfeksiyonu olup çoğunlukla asendan yolla gerçekleşir. İdrar yanması, böğür ağrısı ve ateş başlıca şikayetlerdir. Lokalize enfeksiyon sayılan alt üriner sistem enfeksiyonunun aksine sistemik bir enfeksiyon olduğundan hastada sistemik semptomlar (ateş, CRP yüksekliği, bulantı, düşkünlük) ortaya çıkar (1).

Gebelikte akut pyelonefrit yaklaşık %0,5- 2,4 oranında görülür (2). Gebelikte tüm idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlık artmaktadır. Bunun sebebi progesteronun düz kas gevşetici etkisi nedeniyle üriner peristaltizmde azalma ve uterusun üreterlere basısı sonucu üriner stazdır (3). Tüm bu sebeplerden gebelikte üriner sistem enfeksiyonlarının tekrarlama riski %20, alt üriner enfeksiyonun üst üriner sisteme (pyelonefrit) ilerleme riski %40'tır (4-5). Pyelonefrit geçirenlerde tedavi edilmeyen alt üriner enfeksiyon varlığında pyelonefrit riski %60'lara kadar artmaktadır (6). Bu nedenle birçok guideline, gebelikte rutin idrar yolu enfeksiyonu taraması önermektedir. Bu tarama özellikle daha önce üriner enfeksiyon geçirenlerde daha önemlidir.

Pyelonefrit, ciddi maternal ve fetal morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Erken doğum, yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC), böbrek yetmezliği, annede solunum sıkıntısı sendromu (RDS), anne ölümü, fetal ölüm, fetal yoğun bakım ihtiyacı gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle akut pyelonefrit gebelikte önemlidir (4).

GEREÇ VE YÖNTEMLER

2019-2022 yılları arasında Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde akut pyelonefrit tanısı almış ve yataklı tedavi verilmiş 30 gebe dosyası retrospektif olarak incelendi.

Pyelonefrit tanısı böğür ağrısı, ateş, idrar tahlili anormallikleri, CRP yüksekliği, ateşe neden olabilecek diğer nedenlerin ekarte edilmesi ile kondu.

Gebelerin haftası, ilk CRP düzeyi, tedavi ajanları, CRP düşme zamanı, CRP normale gelme zamanı, hastanede yatış süreleri, prokalsitonin seviyeleri, hgb seviyeleri, WBC seviyeleri, tam idrar tetkiki parametreleri ve idrar kültürleri kaydedildi. Gebelikte komplikasyonları olan erken doğum, tekrarlayan üriner enfeksiyon, tekrarlayan pyelonefrit, double j katater uygulaması, anne kan transfüzyonu, annede respiratuar distres durumları kaydedildi.

SONUÇLAR

Ortalama gebelik haftası 25,6 olarak saptandı. Hastaların 27'si (%90) Sefitiryakson 1 gr 2x1 ile, 3'ü (%10) tedavi başarısızlığı nedeniyle Meropenem 2x1 ile tedavi edildi.

Ortalama yatış süreleri 7,8 gün idi. Ortalama ateş düşme süresi 1,5 gün olarak belirlendi. Tedavi sonrası 1. günde ateş düşmesi 18 kişide (%60), ilk 2 günde düşmesi 25 kişide (%83,3) saptandı.

Gebelerin ortalama ilk geliş CRP'leri 113,3 mg/dl idi. CRP'nin normale gelmesi 5,9 günde belirlendi. Düşmeye başlaması ise ortalama 1,7 günde gözlemlendi. Tedavi sonrası 1. günde CRP düşmesi 15 kişide (%50), tedavi sonrası ilk 2 günde CRP düşmesi 25 kişide (% 83,3), ilk 2 günden sonra CRP düşmesi 5 kişide (% 16,6) saptandı.

Ortalama prokalsitonin seviyesi 0,78 ng/ml, ortalama hgb düzeyi 10,1 gr/dl, ortalama WBC düzeyi 13,1 bin olarak saptandı. Anemi (<11 gr/dl) 18 gebede (%60) gözlemlendi.

Tam idrar tetkikinde protein 6 kişide (%20), nitrit 5 kişide (%16), 3'lü kombinasyon (lökosit, eritrosit, protein, nitrit) 16 kişide (%53,3), 2'li ve 3' lü kombinasyon (lökosit, eritrosit, protein, nitrit) 26 kişide (%86,6) gözlemlendi. Kültürde üreme (E.Coli) 6 kişide (%20) gerçekleşti.

Komplikasyonlar değerlendirildiğinde ortalama doğum haftası 37,8 olarak saptandı. 37 hf altında erken doğum 7 gebede (%23), pyelektazi 23 gebede (%76,6), grade 3 pyelektazi 9 gebede (%30), double j katater uygulaması 4 gebede (%13,3), tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu 12 gebede (%40), tekrar pyelnefrit 2 gebede (%6), respiratuar distres 8 gebede (%26,6), kan transfüzyonu 6 gebede (%30) belirlendi (Tablo 1).

TARTIŞMA

Gebelikte pyelonefrit maternal ve fetal komplikasyon içermektedir. Bu komplikasyonları önlemede erken tedavi önemli olup agresif erken tedavi komplikasyonları azaltmaktadır. Ağır vakalar çoğunlukla geç kalınmış hastalardır (7). Asemotomatik bakteriüri tedavisi ile pyelonefrit riski %20-35 ten %1-4'e düşmüştür (8).

Üriner sistem enfeksiyonları çoğunlukla gram (-) suşlar olduğundan tedavide geniş spektrumlu gram (-) etkinliği olan antibiyotikler tercih edilir. %40 oranda Ampisilin, amoksisilin direnci bildirilmektedir (9). Bu nedenle 3. Kuşak sefalosporinler yaygın olarak kullanılmaktadır (10). Çalışmamızda biz de hastaları yüksek oranda Seftiryakson 1 gr 2x1 ile tedavi ettik. 3 gebe (%10) Meropenem ile tedavi edildi. Bu sonuçlar 3. Kuşak sefalosporinlerin hala etkili olduğunu göstermektedir.

Hastaların ateş şikayetlerinin ilk günde %66, ilk 2 günde %86 oranda düştüğünü gördük. Bu nedenle ateşin düşmesinin beklenmesi için 48 saat uygun görünmektedir.

Hastalarda tedavi sonrası 1. Günde CRP düşmesi sadece %50'sinde gözlenmiş olup diğer yarısında CRP'de yükselme oldu. Bu nedenle tedavi sonrası 1. günde CRP yükselmesi önemsenmemeli, 48- 72. saatler beklenmelidir.

Hastaların %60'ında anemi izlendi. Anemi gebelikte idrar yolu enfeksiyonu için önemli bir risk faktörüdür. Ayrıca pyelonefrit vakalarında endotoksinin direk etkisi ile hemoliz nedeniyle anemi gelişebilmektedir (11).

Pyelonefrit tanısında tam idrar tetkiki kullanıldı. Tetkikteki lökosit, eritrosit, protein, nitrit parametrelerinden 2' li ve 3' lü kombinasyon %86'sında, sadece 3'lü kombinasyon %53'ünde gözlemlendi. Lökosit esteraz idrar enfeksiyonlarında artmaktadır. Ancak enfeksiyonun başlangıç aşamasında belli bir eşiğe ulaşana kadar negatif olabilir (12). Bu nedenle idrar tetkikinde parametrelerdeki birliktelik arttığında enfeksiyon lehine bir bulgu olarak değerlendirmek gerektiğini düşünmekteyiz.

İdrar kültürünün ise etkinliği zayıf olarak belirlendi. Üreme sadece 6 (%20) hastada olup çoğu hastada kontaminasyon olarak rapor edildi.

Maternal komplikasyonlardan 37 hf altında erken doğum %23 oranda belirlendi. Bu literatür ile uyumludur (13). Önemli bir komplikasyon %76 oranda pyelektazi ve böğür ağrısı

olmasıdır. Bunların %30'unda ciddi oranda pyelektazi olup bunların %13'üne double j katater uygulaması yapılmıştır. Literatürde hafif hidronefroz/ pyelektazi gebelerin %80'inde görüldüğünden pyelonefrit için güvenilir görülmemektedir (14).

Ancak biz çalışmamızda pyelonefrit ile pyelektazinin birlikteğini yüksek oranda belirledik. Bu nedenle özellikle belirgin pyelektazi olan gebelerin, pyelonefrit riski açısından yakından takip edilmesi ve idrar taramalarının düzenli yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu %40, tekrarlayan pyelonefrit %6 olarak bulduk. Literatürde enfeksiyon pyelonefrit tekrarlama %6,3 olarak belirtilmektedir. Pyelonefrit geçirenlerde tedavi edilmeyen alt üriner enfeksiyon varlığında pyelonefrit riski ise %60'lara kadar artmaktadır (13). Tüm bunlar özellikle üriner enfeksiyon geçiren gebelerde idrar taramalarının önemini göstermektedir.

Yine aynı çalışmada respiratuar distres %47, anemi %33, transfüzyon %26, sepsis %49, akut böbrek yetmezliği %10, yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) %6, erken doğum %23, fetal yoğun bakım %6 fetal intrauterin ölüm %6 olarak yüksek komplikasyon oranlarında rapor edilmiştir (13). Çalışmamızda respiratuar distres %26,6, kan transfüzyonu %30, erken doğum %23 olarak belirlendi. Anne ve bebek ölümü saptanmadı. Literatüre göre daha düşük komplikasyon oranlarının erken antibiyotik başlanması olduğunu düşünüyoruz.

SONUÇ

Gebelikte akut pyelonefrit yüksek komplikasyon oranlarına sahiptir. Bunun önlenmesinde gebelikte idrar taramalarına önem verilmelidir. Özellikle önceki idrar enfeksiyonu olan gebeler risk altındadır. Komplikasyonların önlenmesi için erken ve etkili tedavi önemlidir.

KAYNAKLAR

- 1- Herness J, Buttolph A, Hammer NC. Acute Pyelonephritis in Adults: Rapid Evidence Review. *Am Fam Physician*. 2020 Aug 1;102:173-180.
- 2- Ansaldi Y, Martinez de Tejada Weber B. Urinary tract infections in pregnancy. *Clin Microbiol Infect*. 2023 Oct;29:1249-1253.
- 3- Sheffield JS, Cunningham FG. Urinary tract infection in women. *Obstet Gynecol*. 2005 Nov;106(5 Pt 1):1085-92
- 4- Hill JB, Sheffield JS, McIntire DD, Wendel GD Jr. Acute pyelonephritis in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2005 Jan;105:18-23.
- 5- MacLean AB. Urinary tract infection in pregnancy. *Int J Antimicrob Agents*. 2001 Apr;17(4):273-6; discussion 276-7.
- 6- Umeh CC, Okobi OE, Olawoye OI, Agu C, Koko J, Okoeguale J. Pyelonephritis in Pregnancy From the Lens of an Underserved Community. *Cureus*. 2022 Sep 11;14:e29029.
- 7- Jolley JA, Wing DA. Pyelonephritis in pregnancy: an update on treatment options for optimal outcomes. *Drugs*. 2010 Sep 10;70:1643-55.
- 8- Smaill F, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2007 Apr 18;(2):CD000490. doi: 10.1002/14651858.CD000490.pub2. Update in: *Cochrane Database Syst Rev*. 2015 Aug 07;(8):CD000490.
- 9- Delzell JE Jr, Lefevre ML. Urinary tract infections during pregnancy. *Am Fam Physician*. 2000 Feb 1;61(3):713-21. Erratum in: *Am Fam Physician* 2000 Jun 15;61:3567.
- 10- Glaser AP, Schaeffer AJ. Urinary Tract Infection and Bacteriuria in Pregnancy. *Urol Clin North Am*. 2015 Nov;42:547-60.
- 11- Schnarr J, Smaill F. Asymptomatic bacteriuria and symptomatic urinary tract infections in pregnancy. *Eur J Clin Invest*. 2008 Oct;38 Suppl 2:50-7.
- 12- Mignini L, Carroli G, Abalos E, Widmer M, Amigot S, Nardin JM, Giordano D, Merialdi M, Arciero G, Del Carmen Hourquescos M; World Health Organization Asymptomatic Bacteriuria Trial Group. Accuracy of diagnostic tests to detect asymptomatic bacteriuria during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2009 Feb;113(2 Pt 1):346-52
- 13- Grette K, Cassity S, Holliday N, Rimawi BH. Acute pyelonephritis during pregnancy: a systematic review of the aetiology, timing, and reported adverse perinatal risks during pregnancy. *J Obstet Gynaecol*. 2020 Aug;40:739-748.

14- Rasmussen PE, Nielsen FR. Hydronephrosis during pregnancy: a literature survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1988 Mar;27:249-59.

TABLOLAR

Tablo 1: Akut pyelonefrit geçiren gebelerin değerlendirilmesi:

Sayı	30
Ortalama gebelik haftası	25,6
Tedavi:	
• Seftiryakson 1 gr 2x1	27 (%90)
• Meropenem 2x1	3 (%10)
Ortalama yatış süreleri (gün)	7,8
Ateş:	
• Ortalama ateş düşme süresi (gün)	1,5
• Tedavi sonrası 1. günde ateş düşmesi	18 (%60)
• Tedavi sonrası ilk 2 günde ateş düşmesi	25 (%83,3)
CRP:	
• İlk geliş CRP (mg/dl)	113,3
• Normale gelmesi (gün)	5,9
• Ortalama düşmeye başlama zamanı (gün)	1,7
• Tedavi sonrası 1. günde CRP düşmesi	15 (%50)
• Tedavi sonrası ilk 2 günde CRP düşmesi	25 (%83,3)
• Tedavi sonrası 3. Günden sonra CRP düşmesi	5 (% 16,6)
Prokalsitonin	0,78
Hgb:	
• Ortalama (gr/dl)	10,1
• Anemi (< 11 gr/dl)	18 (%60)
WBC ($\times 10^3$)	13,1
Tam İdrar Tetkiki:	
• Protein	6 (%20)
• Nitrit	5 (%16)
• 3'lü kombinasyon (lökosit, eritrosit, protein, nitrit)	16 (%53,3)
• 2'li ve 3' lü kombinasyon (lökosit, eritrosit, protein, nitrit)	26 (%86,6)
Kültürde üreme (EColi)	6 (%20)
Komplikasyonlar:	
• Doğum haftası	37,8
• 37 hf altında doğum	7 (%23)
• Pyelektazi	23 (%76,6)
• Grade 3 pyelektazi	9 (%30)
• Double j katater uygulaması	4 (%13,3)
• Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu	12 (%40)
• Tekrar pyelnefrit	2 (%6)
• Annede respiratuar distres	8 (%26,6)
• Kan transfüzyonu	6 (%30)